

TURLI LUG'ATLARDA INSON TANA A'ZOLARI NOMLARINING KELTIRILISHI**Eshmurodova Dilobar****Termiz davlat universiteti****O'zbek filologiyasi fakulteti 2-bosqich talabasi****Xidirova Iroda****Ilmiy rahbari**<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932844>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson tana a'zolarining nomlari bir nechta lug'atlar asosida tahlil qilingan. So'zliklarning o'xshashlik va farqli jihatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: "Devonu lug'atut turk", "Древнетюркская словарь", "At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'atit turkiya", fonetik farq, leksik farq, transkripsion farq, "Muhokamat ul-lug'atayn"

Leksikografiya tilshunoslikning lug'at tuzish bilan shug'ullanuvchi va u bilan aloqador bo'lgan masalalarni o'rganuvchi sohasi, "lug'atchilik" deb ham yuritiladi. Aslida leksikografiya va lug'atchilik tushunchalari farqlanadi. Leksikografiya lug'at tuzish nazariyasini, lug'atchilik lug'at tuzish amaliyotini ifodalaydi.[5. 5-bet]

Endi M.Qoshg'ariyning " Devonu lug'atut turk", A.Navoiyning " Muhokamat ul-lug'atayn", "At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'atit turkiya", " Древнетюркская словарь" kabi lug'atlardan inson tana a'zolari nomlaridan oyoq, og'iz, kaft, kiprik va qo'l so'zliklarini ko'rib o'tamiz. So'zliklarning turli davrlarda tuzilgan lug'atlar asosida o'xshashlik va farqli jihatlarni tahlil qilamiz.

"Oyoq" so'zi " Devonu lug'atut turk" asarining I jildida 2 xil ko'rinishda: "azak"(96-bet),"ajak"(112-bet) shaklida qo'llanilgan, "Древнетюркская словарь" asarida esa "adaq" shaklida ishlatilgan. Xuddi mana shu so'zning " At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'atit turkiya" lug'atida "but" shaklida keltirilgan. Ushbu so'z " Muhokamat ul-lug'atayn" asarida uchramaydi. "Oyoq" so'zi davrlar mobaynida turli fonetik o'zgarishlarga uchragan. "Devonu lug'atut turk" ning o'zida ikki xil shaklda qo'llanilganini ko'rishimiz mumkin.

Bundan tashqari " og'iz" so'zi ham keltirilgan bo'lib, " Devonu lug'atut turk" I jildida "afuj"(88-bet), "afiz" (89-bet) shaklida ikki xil, "Древнетюркская словарь"da "afiz" shaklida, " At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'atit turkiya" da esa "avuz" shaklida qo'llanilgan. "Muhokamat ul-lug'atayn"da ushbu so'zga duch kelmadim. "og'iz" so'zining ham davrlar mobaynida fonetik o'zgarishga uchraganligini ko'rishimiz mumkin.

"Kaft" so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bu so'z ko'rib chiqqan kitoblarimizda deyarli uchramadi. "At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'atit turkiya" asarida ikki xil ko'rinishda "jaFpin -kift" (31 b - 5), "эл - kaft" (30 b - 8) uchragan. Bitta davrning o'zida ikki xil so'zlik bilan ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin.

Biz tanlagan yana bir so'zlik "kiprik" so'zi hisoblanadi. Ushbu so'z biz ko'rib chiqqan kitoblardan ikkitasida, ya'ni "Devonu lug'atut turk" I jildida "kirpik" (443-bet) shaklida, "Muhokamat ul-lug'atayn"da esa "мужа" (40-bet) shaklida qo'llanilgan. M.Qoshg'ariy davrida ishlatilgan holat bizning hozirgi kunda ishlatadigan "kiprik" so'ziga juda yaqin. Lekin Navoiy davrida bu so'z umuman boshqa so'zlik bilan ifodalanganligini ko'rishimiz mumkin.

Biz ko'rib o'tmoqchi bo'lgan so'zlardan yana biri "qo'l" so'zi hisoblanadi va bu so'zlik biz ko'rgan barcha lug'atlarda mavjud ekan. "Древнетюркская словарь" "elig" holatida, "Devonu lug'atut turk" asarida "car ëlik - o'ng qo'l" (168-bet) shaklida birikma holatida, " At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'atut turkiya" asarida esa "эл" (39 a - 7) va "қол" (16 b - 6) ko'rinishlarida,

“Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida “илик”, “илк” (35-bet) shaklida keltirilgan. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, ham leksik, ham fonetik jihatdan o‘zgarishlar mavjud ekan.

Xulosa o‘rnida aytishimiz mumkinki, ushbu maqolada ko‘rib o‘tgan oyoq, og‘iz, kaft, kiprik, va qo‘l so‘zliklari turli xil ko‘rinishlarga ega ekan. Ularning davrlar mobaynida qo‘llanilishida farqlar ham yetarlicha. Transkripsiyasi jihatdan farqlarni uchratmagan bo‘lsakda, fonetik va leksik jihatdan talaygina farqlarni ko‘rib o‘tdik. Ushbu mavzu bo‘yicha “Devonu lug‘atut turk” asari I jildidan 51 ta, II jildidan 1 ta, III jildidan 26 ta, “At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug‘atit turkiya” dan 61 ta so‘zlik, “Muhokamat ul-lug‘atayn” asaridan esa 11ta so‘zlik topdim. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, inson tana a‘zolari nomlari barcha davrlarda ham faol ishlatilgan. Bundan keyingi ishlarimizda uni ichki guruhlariga ajratib o‘rganib chiqsak ham maqsadga muvofiq bo‘lar ekan.

References:

1. M.Qoshg‘ariy “Devonu lug‘atut turk” I jild, II jild, III jild
2. “At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug‘atit turkiya”
3. “Древнетюркская словарь”
4. A.Navoiy “Muhokamat ul-lug‘atayn”
5. Sultonbek Normamatov “Leksikografiya asoslari” .:Toshkent. 2020